

Honingdragende bomen, struiken en grassen in mediterrane gebieden

www.af4eu.eu

Plagát dokumentárneho filmu "Viac ako med"

Dokumentárny film "Viac ako med" od Markusa Imhoofa (2012): výkrik na poplach pre stav včiel vo veľkej časti sveta. Choroby a škodcovia, environmentálna nestabilita a zmena klímy, nerozlišujúce používanie pesticídov a strata biodiverzity sú najzávažnejšie príčiny, ktoré prispievajú k erózii svetového včelárskeho dedičstva. Pochopenie neoceniteľného prínosu včiel a opelujúceho hmyzu k podpore biodiverzity a funkčnosti ekosystémov je základným cieľom každej činnosti, ktorej cieľom je zlepšiť a chrániť územie a poľnohospodárstvo. Je potrebné podporovať ochranu životného prostredia a ochranu biodiverzity ako predpoklady udržateľného využívania pôdy. Ochrannárske aktivity, počnúc analýzou lokálnych reálií, sú kontextualizované v myšlienkovvej škole, ktorá považuje komplexnosť životného prostredia za zjednocujúcu hodnotu v globálnom meradle. Najmä poľnohospodárstvo sa musí vrátiť k environmentálnym štruktúram a pestovateľským postupom, ktoré viac rešpektujú obsah biodiverzity miest. Obnova starých agrolesníckych postupov a ich reinterpretácia vo vedeckej perspektíve sú prvky, na ktoré sa výskum a politickí činitelia v súčasnosti pozerajú s pozornosťou. Včelárstvo musí byť zaradené do tejto siete myšlienok a činov a stať sa predmetom výskumu a aplikácií zameraných na obnovu a oživenie agroekosystémov. Prípád rekonštitúcie agroekosystémov vhodných na opelovanie hmyzu musí byť založený na výsadbe stromovo-kríkovitých druhov prispôbených miestnym pedoklimatickým podmienkam. Plány poľnohospodárskych plodín musia zároveň prijímať striedanie a krycie plodiny priaznivé pre medonosnú výrobu. Je to obzvlášť žiaduce v stredomorskom prostredí, kde komplexná biodiverzita rámuje vnútornú krehkosť ekosystému.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.

